

CORELAȚIA DINTRE PROTECȚIA CONCURENȚEI ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Cornelia GORINCIOI
Șef Direcție Concurență Neloială
Consiliul Concurenței
e-mail: cornelia.gorincioi@competition.md
<https://orcid.org/0000-0003-2387-3675>

Articolul reflectă tangențele dintre protecția concurenței și protecția consumatorilor. Ambele, operând cu instrumente distincte, au un obiectiv comun - promovarea intereselor legitime ale consumatorilor. Totodată, se expune interdependența între întreprinderi și consumatori, fiecare influențând comportamentul celuilalt.

Cuvinte-cheie: concurența neloială, protecția concurenței, protecția consumatorilor, înșelăciune informațională, autoritatea concurențială.

THE CONNECTION BETWEEN THE PROTECTION OF COMPETITION AND THE PROTECTION OF CONSUMERS

The article reflects the gaps between competition protection and consumer protection. Both, operating with distinct instruments, have a common goal - to promote the legitimate interests of consumers. At the same time, there is exposed the interdependence between companies and consumers, each influencing the behavior of the other.

Keywords: unfair competition, competition protection, protection of consumers, informational deception, competition authority.

CORRÉLATION ENTRE LA PROTECTION DE LA CONCURRENCE ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

L'article reflète les différences entre la protection de la concurrence et la protection des consommateurs. Tous deux, fonctionnant avec des instruments distincts, ont un objectif commun: promouvoir les intérêts légitimes des consommateurs. En même temps, elle expose l'interdépendance entre les entreprises et les consommateurs, chacun influençant le comportement de l'autre.

Mots-clés: concurrence déloyale, protection de la concurrence, protection des consommateurs, tricherie de l'information, autorité de la concurrence.

КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ЗАЩИТОЙ КОНКУРЕНЦИИ И ЗАЩИТОЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Статья отражает взаимосвязь между защитой конкуренции и защитой потребителей. Оба, работая с различными инструментами, имеют общую цель - продвижение законных интересов потребителей. В то же время раскрывается взаимозависимость между предприятиями и потребителями, каждый из которых влияет на поведение другого.

Ключевые слова: недобросовестная конкуренция, защита конкуренции, защита потребителей, информационный обман, конкурентный авторитет.

Introducere. Constituția Republicii Moldova [1], a proclamat în anul 1994 piața, libera inițiativă economică și concurența loială - ca factorii de bază ai economiei Republicii Moldova.

Totodată, prin semnarea Acordului de Asociere[2] între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, Republica Moldova în 2014 și-a asumat angajamentul în sensul respectării principiilor economiei de piață liberă și dezvoltării durabile, multilaterale și efective (art. 2, pct. 2 din Acordul de Asociere).

Cu toate acestea, fenomenul concurenței adesea este supus unor deformări negative, care se exprimă atât în diferite forme de practice anticoncurențiale, cât și sub formă de acțiuni de concurență neloială.

Astfel, apare necesitatea protejării atât a concurenței și a concurenților, cât și a consumatorilor.

Actele normative fundamentale ale domeniilor protecției concurenței și protecției consumatorilor sunt Legea concurenței [3] și Legea privind protecția consumatorilor [4].

Protecția consumatorilor reprezintă unul dintre cele mai importante obiective a reglementărilor din domeniul concurenței.

Cu toate că obiectivul final al acestor două acte normative este similar – promovarea intereselor legitime ale consumatorilor – semnificațiile noțiunilor utilizate sunt în disonanță în percepția reglementărilor acestor două acte normative. Astfel, noțiunea de „consumator” – în sensul legislației concurențiale, este mai largă. Potrivit prevederilor Legii concurenței, ca consumator este perceputor ce persoana fizică sau juridică, care utilizează produsul (deci, poate fi și intermediar și consumator direct). Pe când legislația cu privire la protecția consumatorului, percepe ca consumator persoana fizică ca utilizator și doar pentru necesități nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională.

Totodată și noțiunea de „întreprindere” în sensul legislației concurențiale este mai largă și înglobează noțiunile de agent economic, comerciant. Astfel, întreprindere, potrivit art. 4 din Legea concurenței, este orice entitate, inclusiv asociație de întreprinderi, angajată în activitate economică, indiferent de statutul juridic și de modul de finanțare al acesteia.

Drepturile și bunăstarea consumatorilor sunt din ce în ce mai importante, în special, în climatul economic concurențial actual, în care posibilitatea de a face alegeri în cunoștință de cauză reprezintă un avantaj real pentru consumatori.

Astfel, concurența este o condiție esențială pentru realizarea drepturilor consumatorilor, cum ar fi, spre exemplu:

- dreptul de a alege bunuri și/sau servicii;
- dreptul de a primi informații autentice;
- dreptul de a primi informații deplin etc.

Lipsa concurenței pe piață transformă multe dintre aceste drepturi în ficțiune sau le limitează semnificativ.

Totodată, consumatorii joacă un rol important în crearea unei competiții intense: consumatorul informat obligă, practic, producătorii, să-i ofere ceea ce el își dorește. În momentul în care procesul concurențial este influențat atât de consumatori, cât și de către producători, se creează un așa-numit *cerc virtuos*, care maximizează efectele benefice induse de starea de competiție [5, p.195-196].

Cercul virtuos al concurenței
Sursa: Competition and Consumer Protection Commission, 2015, p.8

Raporturile dintre întreprinderi (agenți economici) și consumatorii produselor și serviciilor se înclină cel mai adesea în favoarea primilor, pentru că aceștia din urmă sunt deținători ai unui bagaj economico-financiar și informațional și în defavoarea consumatorilor, afișați în poziție de inferioritate.

În compensare, legea le conferă ultimilor protecție în raporturile juridice cu operatorii economici. Astfel, statul a intervenit pentru a echilibra balanța întreprindere-consumator și a impus reguli a căror finalitate este protejarea consumatorilor.

În materia concurenței neloiale, protecția consumatorului reprezintă un standard de apreciere a caracterului dăunător al faptei.

Cele mai des, identificate și consta atetipuri de acțiuni de concurență neloială de către autoritatea națională de concurență au la bază răspândirea de informații false despre un producător și/sau produs (propriu sau al concurentului), aici nereferim inclusiv la vânzarea bunurilor proprii cu utilizarea ilegală a obiectelor de proprietate intelectuală, a publicității concurentului, deoarece și în asemenea cazuri consumatorul este indusîneroare. Spectrul de problematice specifice acțiunilor de concurență neloială ce au la bază răspândirea informațiilor, nu se limitează doar la caracterul „înșelător, fals, inexact“, dar include, de asemenea, acțiuni, cum ar fi utilizarea și prezentarea unui mod special a informațiilor veridice – „jumătăți de adevăruri“, tăinuirea informațiilor, acțiuni de făimătoare informative înlegătură cu un concurent.

Astfel, acțiunile de concurență neloială, ce au la bază înșelăciune informațională, pot fi împărțite în două tipuri:

- acțiuni în dreptate asupra consumatorilor,
- acțiuni în dreptate supra concurenților.

Desigur, acțiunile îndreptate asupra consumatorilor, în final, pot avea efect și asupra concurenților. Însă, acest fapt reprezintă deja efectul acțiunilor și nu are loc întotdeauna, dat fiind faptul că poate apărea o clientelă nouă, urmare a informațiilor false răspândite.

Acțiunile neonestе ale concurenților, care au la bază înșelăciunea informațională, prevăzute de legislația națională, sunt:

1) Acțiunile de *discreditare directă* a concurenților (răspândirea informațiilor false despre concurent sau produsele acestuia, ce dăunează reputației);

2) *Discreditare indirectă* (situația, când concurentul laudându-se / supra apreceindu-se, pune în pericol reputația concurentului);

În unele legislații, precum legislația franceză, olandeză etc., discreditarea (denigrarea) reprezintă totalitatea acțiunilor care au ca scop deprecierea sau discreditarea industriei, comerțului sau produselor unui concurent; denigrarea poate rezulta și dintr-o simplă comparare sau chiar dintr-o simplă aluzie. Prin urmare, nu este obligatorie existența caracterului fals al informației răspândite de către concurent, ci doar faptul că urmare a răspândirii acestei informații denigratoare au survenit unele efecte negative, iar concurentul a obținut avantaje fără just temei.

3) Denaturarea adevărului în ceea ce privește caracteristicile produsului – *deturnarea clientelei* (răspândirea unor falsuri despre produs, dar fără a pune în pericol reputația concurentului);

4) *Crearea confuziei* în rândurile consumatorilor cu produsele, activitatea concurentului - consumatorul nu cunoaște cu certitudine a cui produs a procurat.

Primele două acțiuni sunt îndreptate ținut împotriva concurenților. Pe când, ultimele două acțiuni au efect direct asupra consumatorului, deoarece acesta este indus în eroare. În final fiind denaturată și concurența.

Practica autorității naționale de concurență

În fiecare an Internetul devine din ce în ce mai solicitat pentru promovarea și comercializarea bunurilor și serviciilor. Mii de companii încearcă să atragă atenția publicului on-line multimilionar. Totodată,

imaginația concurenților nelocali este neepuizabilă. Astfel, apar diverse filmulețe videoplasate pe youtube, articole preplătite în diferite rețele sociale, precum facebook, odnoklassniki etc., publicitate comparativă, care se plasează în domeniul on-line. În practica autorității de concurență a Republicii Moldova au fost investigate mai multe cazuri de acțiuni de concurențănelocală, manifestate prin răspândirea informațiilor denigratoare (discreditare directă) despre concurent prin intermediul internetului. Cel mai frecvent aceste acțiuni sunt calificate ca publicitate nelocală, neonestă, deoarece nu în toate cazurile poate fi probat caracterul fals al informației de nigratoare răspândite de către concurent.

Dar, cele mai răspândite înșelăciuni informaționale își i au forma Confuziei – crearea confuziei, prevăzute de art. 19 din Legea concurenței citate supra.

Cazul ITicketvs MTicket

Deținătorul numelui de domen www.iticket.md a invocat crearea confuziei în rândurile consumatorilor de către utilizatorul numelui de domen www.mticket.md, ambii activând pe piața comercializării on-line a biletelor la evenimente. Consiliul Concurenței a respins plângerea din următoarele motive: la data examinării prezentei plângeri, potrivit Deciziei de înregistrare a mărcii, emisă de AGEPI, s-a acceptat doar înregistrarea parțială a mărcii. Astfel, conform Deciziei de înregistrare a mărcii se stabilește că elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv sunt: TICKET, ONLINE, I TICKET. Elementul comun al mărcii „iTicket” și sintagmei „mTicket” este cuvântul „ticket”. Respectiv, nu putem fi în prezența acțiunii de concurență nelocală confuzie prin a) folosirea ilegală, integrală sau parțială a unei mărci, embleme de deservire, denumiri de firmă, a unui desen sau model industrial sau a altor obiecte ale proprietății industriale de natură să creeze o confuzie cu cele folosite în mod legal de către o altă întreprindere; sau b) copierea ilegală a formei, a ambalajului și/

sau a aspectului exterior al produsului unei întreprinderi și plasarea produsului respectiv pe piață, copierea ilegală a publicității unei întreprinderi, dacă aceasta a adus sau poate aduce atingere intereselor legitime ale concurentului.

cazul Eurolumina vs Volta

Un caz de acțiuni de concurență nelocală în domeniul on-line a fost constatat prin Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. CN-57 din 03.09.2015 [6]. Întreprinderea „Euroalumina” SRL, a invocat că întreprinderea „Volta” SRL a înregistrat numele de domen www.1000kv.md, care este asemănător cu marca „1000kw centru comercial”, denumirea centrului comercial „1000kw” și denumirea numelui de domen www.1000kw.md, pe care le deține. Urmare a investigației, autoritatea de concurență a stabilit că întreprinderea „Volta” SRL, prin crearea paginii web www.1000kv.md a folosit parțial marca „1000kw centru comercial”, prin care se creează confuzie cu marca înregistrată și utilizată în mod legal de către întreprinderea „Euroalumina” SRL. În consecință, a fost constatată încălcarea prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea concurenței de către întreprinderea „Volta” SRL, prin folosirea ilegală parțială a mărcii „1000 KW centru comercial”, ce aparține întreprinderii „Euroalumina” SRL și a aplicat o amendă în mărime de 905252,91 lei.

cazul Totul pentru copii vs Daybegin

Un alt caz relevant în acest sens este cazul „Daybegin” SRL. Astfel, a fost constatată încălcarea de către ultima a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea concurenței prin utilizare aparțială a mărcii canume de domen www.babyboom.md, marcă ce aparține întreprinderii „Totul pentru copii” SRL, utilizată inclusiv ca nume de domen sub forma www.baby-boom.md[7].

cazul MGP Borikervs Online Broker de Asigurare

Potrivit Deciziei Plenului Consiliului Concurenței nr. CN-16 din 14.04.2016 [8], a fost calificată drept

încălcarea art. 19 alin. (1) lit. a) al Legii concurenței de către întreprinderea „Online Broker de Asigurare” SRL manifestată prin folosirea ilegală, integrală și parțială, a mărcii comerciale „rapidasiq”, care-i aparține întreprinderii „MGP Broker” SRL, în publicitatea, difuzată prin intermediul programului on-line de publicitate „AdWords” și al motorului de căutare Google. „Folosirea mărcii „rapidasiq” de către întreprinderea „Online Broker de Asigurare” SRL este ilegală, integrală și parțială și este de natură să creeze o confuzie cu marca „rapidasiq”, folosită în mod legal de către titularul de drept, întreprinderea „MGP Broker” SRL.

Din 2007 până în prezent autoritatea națională de concurență a examinat 91 de cazuri de acțiuni de concurență neloyală, dintre care în 60% de cazuri au fost constatate în călcări.

Concluzii

Acțiunile puse în discuție sunt calificate ca acte de concurență neloyală încă de la semnarea Convenției de la Paris (1883), în redacția din 1900, respectiv se regăsesc în legislațiile naționale ale tuturor semnatarilor ale acesteia.

Și totuși, în cazul răspândirii unor informații false sau inducerii în eroare a consumatorilor, cum se va proceda? De competența cărui organ țin acțiunile date?

În practică, concurenții lezați în drepturi apelează la Consiliul Concurenței, iar consumatorii și la Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței și la Consiliul Concurenței, dar doar în cazurile practicilor anticoncurențiale.

Dar, pentru a evita coliziunea componentelor celor două încălcări, ar trebui, în fiecare caz aparte, de condus după un algoritm care are la bază trei principii:

- cine a avut mai mult de suferit, concurentul sau consumatorul;
- scopul urmărit de făptașul actelor de concurență neloyală/practici comerciale incorecte;
- actul normativ cu eficiență maximală în vederea restabilirii dreptății – situației anterioare încălcării.

În final, este important demenționat că gradul de protecție reală a întreprinderilor și consumatorilor în relațiile economice depind de:

- nivelul de dezvoltare al economiei naționale,
- prezența tradițiilor unei piețe civilizate,
- de nivelul de dezvoltare a culturii juridice atât a producătorilor, cât și a consumatorilor.

Referințe bibliografice:

1. Art. 9 alin. 3) din Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. In: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr.1 din 12.08.1994, în vigoare din 27.08.1994.

2. Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014. In: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 185-199 din 18.07.2014.

3. Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012. In: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 193-197, 14.09.2012, în vigoare din 14.09.2012.

4. Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor. In: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 126-131 din 27.06.2003, modificat pe 24.08.2018, în vigoare din 14.02.2019.

5. CUREA, Ș.-C., DINU, E. și PRISECARU, P. *Analiza corelației dintre gradul de concentrare concurențială și nivelul de protecție a consumatorilor*. In: *Politica în domeniul concurenței*, Vol. 19, nr. 45, mai, 2017 p. 193-207.

6. Decizia Plenului Consiliului Concurenței, nr. CN-57 din 03.09.2015. In: <https://competition.md/public/files/uploads/decizii/Decizie%20neconf.pdf>.

7. Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. CN-46 din 02.07.2015. In: <https://competition.md/public/files/uploads/decizii/CN%2046.pdf>.

8. Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. CN-16 din 14.04.2016. In: <https://competition.md/public/files/Decizia-Plenului-Consiliului-Concurenței-nr-CN-16-din-1404201651e75.pdf>.